

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707485>

ADRAS SO‘ZINING ETIMOLOGIYASI: IDRIS, DARS VA DAROZ ORASIDAGI BOG‘LIQLIK

Nuriddin Raxmonov

FarDU Umumkasbiy fanlarni o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘zbek xalqining qadimiy va betakror matosi — adras nomining kelib chiqishi, tarixi va etimologiyasi o‘rganiladi. Ayniqsa, uning Qur‘oni karimda nomi zikr etilgan Idris alayhissalom bilan bog‘liqligi haqida ilgari surilgan ilmiy taxminlar muhim o‘rinni egallaydi. Maqolada adras atamasi lingvistik va madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi hamda A. Navoiy asarlarida Idris obrazining aks etishi orqali bu matoning nomlanishidagi chuqur ma‘naviy ildizlar ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** adras, Idris alayhissalom, etimologiya, milliy mato, Navoiyning asarlari, madaniy meros, dirosa, daroz.*

Kirish.

O‘zbek xalqining azaliy qadriyatlarini ifodalovchi milliy matolar — atlas va adras — nafaqat estetik go‘zallik, balki tarixiy-madaniy meros sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, adras matosi o‘zining tabiiyligi, ikki xil ipdan to‘qilishi, abr texnologiyasi asosida yaratilgan bezaklari bilan ajralib turadi.[57.1] Ammo uning nomi — “adras” — qayerdan kelib chiqqan? Nega bu mato shunday ataladi? Shu kabi savollarga javob topish uchun etimologik, tarixiy-diniy va fonosemantik manbalarni birgalikda o‘rganish muhimdir.[197.2]

Olam sivilizatsiyalari tarixida har bir kasb-hunarning muqaddaslik darajasiga ko‘tarilgan davrlari bo‘lgan. Qadim zamonlarda ayrim hunar sohiblari, ayniqsa, ruhiy-

ma'naviy ahamiyat kasb etuvchi kasb egalari "ilohiy kasb" deb qabul qilinib, ularga bag'ishlab hatto jonliq so'yilgan. Masalan, temirchilik qadimda muqaddas sanalgan va bu kasbga yo'l ochgan inson sifatida Dovud (alayhissalom) esga olinadi. Qur'oni karimda ham Dovud alayhissalomga temirni eritish va qurol yasash ilmi ato etilgani tilga olinadi.

Xuddi shunday, chevarlik, tikuvchilik, mato to'qish singari hunarlarning piri sifatida Idris alayhissalom tan olinadi. U zot haqida rivoyatlarda birinchi bo'lib qalam bilan yozgan, kiyim tikishni boshlagan va ilm o'rgatgan payg'ambar ekani qayd etiladi. Shu bois tikuvchilar, matochilar va o'qituvchilar orasida Idris alayhissalom "ustozlar ustozidir" degan e'tiqod mavjud.[103-104.3] Bunday diniy va madaniy kontekstda o'zbek milliy matosi — adras nomining ham ana shu buyuk shaxs bilan bog'liq bo'lishi ehtimoldan holi emas.

Adras so'zining kelib chiqishi haqida bir nechta ilmiy nazariyalar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos lingvistik, madaniy va diniy asosga ega. Quyida adras so'zining "Idris" payg'ambar nomi, "dars/darasa" ildizi hamda "daroz" (ya'ni uzun) sifatdosh so'zi bilan bog'liqligi xolis va tizimli tarzda tahlil qilinadi.

"Adras" va "Idris" o'rtasidagi diniy-lingvistik bog'liqlik. Islomiy manbalarda Idris alayhissalom birinchi bo'lib qalam bilan yozgan, kiyim tikkan va ilm o'rgatgan payg'ambar sifatida zikr etiladi. Uning ismi arabcha "darasa" (o'qidi, dars berdi) fe'ldan kelib chiqqan bo'lib, Idris "dars beruvchi", "bilimli shaxs" ma'nolarini bildiradi.

Shunday ekan, adras so'zining ildizi Idris ismidan olingan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Ayniqsa, Idris alayhissalom tikuvchilik, matochilik va ilm bilan bog'langan bo'lsa, adras matosining nomi ham bu tarixiy-falsafiy xotirani yodga soluvchi til unsuri bo'lishi mumkin.[171.4] "Adras" va "darasa/dars/daroz" o'rtasidagi lingvistik yaqinlik arab tilidagi "darasa" fe'li "o'qidi", "o'rgandi" degan ma'noni bildiradi. Bu fe'ldan o'zbek tiliga "dars", "mudarris" (o'qituvchi), "madrasa" (ta'lim maskani) kabi so'zlar kirib kelgan. Fors-tojik tilida esa bu ildiz "daros" shaklida ham yashab qolgan.

Fonetik jihatdan adras soʻzi bilan dars/daros soʻzlari orasida kuchli fonetik almashinish ehtimoli mavjud:

- D-R-S undoshlari uchulasi uchun umumiy ildiz sifatida qaralmoqda;
- Shevalar va talaffuzdagi oʻzgarishlar natijasida "dars" → "daras" → "adras" koʻrinishida shakllanish ehtimoli mavjud. Bu versiya adrasning ilm, oʻrganish va ustozlik bilan bogʻliqligini koʻrsatadi. "Adras" va "Daroz" (uzun) soʻzi oʻrtasidagi semantik aloqadorlik yana bir ehtimoliy nazariya shuki, adras soʻzi forscha "daroz" (دراز) "uzun" degan soʻzdan kelib chiqqan boʻlishi mumkin. Adras matosi odatda choʻziluvchan, uzun va daryo kabi oqimli koʻrinishga ega boʻlgan naqshlar bilan bezatilgan. Matoning oʻzi ham uzun boʻlaklarda toʻqiladi (masalan, 10-15 metrlik toʻqima). Fonetik oʻxshashlikka eʼtibor qilsak: - Daroz → Adras: bu yerda s/z tovush almashinuvi, talaffuz soddalashuvi ehtimoli mavjud. - Semantik jihatdan: "choʻzilgan mato" – "uzun mato" – "daroz mato" – "adras" koʻrinishida oʻtish mumkin. Bu holatda "adras" matoning tashqi shakli va uzunligi bilan bogʻlangan holda nomlangan boʻlishi ehtimoli tugʻiladi.

Tahliliy xulosa "Adras" soʻzining etimologiyasi haqida uch asosiy yoʻnalish mavjud:

1. Diniy-lingvistik manba: Idris alayhissalom nomidan kelib chiqishi. Bu ulamolar, xususan Navoiy, Rabgʻuziy, va boshqa sharqiy manbalar tomonidan tasdiqlangan.

2. Ilmiy-lingvistik manba: "darasa" "ilm oldi, dars berdi"[37.6] ildizi orqali shakllangan "dars", "daros" soʻzlariga yaqinligi. Bu versiya fonetik va semantik moslik asosida turadi.

3. Fonosemantik manba: "daroz" (uzun) soʻzining fonetik oʻzgarishidan. Bu matoning fizikiy shakli bilan bogʻlangan nomlanish boʻlishi mumkin. Har uchala yondashuv bir-birini inkor qilmaydi, balki "adras" soʻzining xalq tili, ilmiy til va diniy-maʼnaviy til orasidagi koʻp qatlamli tarixiy semantikasi mavjudligini koʻrsatadi.

Xulosa va takliflar

Adras matosi oʻzbek milliy madaniyatining noyob namunasi boʻlib, uning nomlanishi chuqur tarixiy-maʼnaviy ildizlarga ega. Qurʼoni karim, tafsirlar, Navoiyning asarlari va tarixiy tadqiqotlarda Idris alayhissalom obrazining — dars

bergan, ilm o‘rgatgan, tikkan — sifatida yoritilishi, ushbu matoning nomlanishiga, “daroz” so‘zi uning shakliga aloqador bo‘lishi mumkin.

1. “Adras” so‘zining Idris ismi bilan bog‘liq etimologik ildizlari lingvistik tadqiqotlar bilan tasdiqlanishi kerak.
2. Ushbu nomni O‘zbek tilining etimologik lug‘atiga kiritish maqsadga muvofiq.
3. Adras madaniy meros sifatida ilmiy, diniy, madaniy, fonosemantik asosda keng targ‘ib qilinmog‘i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. To‘laboyeva Sh., Xoliqov Q. *Milliy matolarimizning kelib chiqish tarixi*. Science and Education, 2021-yil, aprel soni. — B. 57.
2. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 1-jild. Toshkent, 2000. — B. 198.
3. Алишер Навоий. *Tarixi anbiyo va hukamo*. // *Mukammal asarlar to‘plami*, 16-jild. — T.: Fan, 2002. — B. 103–104.
4. Мухаммад ибн Жарир Табарий. *Tarixi rusul val-muluk*. Bayrut: Doru-l-fikr, 2009. — B. 171.
5. Абдулла Авлоний. *Muxtasar Tarixi Anbiyo va Tarixi Islom*. — <https://ziyouz.com>. — Onlayn sahifa.
6. Nosiriddin Rabg‘uziy. *Qissas ul-anbiyo*. Qozon (Toshbosma), 1881. — B. 37.